

XALQARO SANOAT KORXONALARI BOZORIDA MARKETING MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR

Musayeva Shoira Azimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori

Orsid kod-0009-0000-9577-6976

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629025>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mamlakatlar bo‘yicha to‘qimachilik sanoatini bozordagi o‘rni, barcha davlatlarda to‘qimachilik sanoatini rag‘batlantirish, Osiyo davlatlarida to‘qimachilik sanoatini qo‘llab-quvvatlash, O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatini jahon bozorida o‘z o‘rnini topishi uchun xorijiy mamlakatlarning ijobiy tajribasini o‘rganish va qo‘llash ko‘rib chiqilgan.*

***Kaliti so‘zlar:** Bozor, xorijiy tajriba, to‘qimachilik, tajriba, eksport, innovatsiya.*

Kirish. To‘qimachilik sanoati doimiy o‘sib borayotgan bozor bo‘lib, uning asosiy raqobatchilari Xitoy, Evropa Ittifoqi, AQSH va Hindiston hisoblanadi. Xitoy dunyodagi yetakchi to‘qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi va eksportchisi hisoblanadi. Qo‘shma SHTatlar paxta xomashyosining etakchi ishlab chiqaruvchisi va eksportchisi hamda to‘qimachilik va kiyim-kechakning eng yirik importchisi hisoblanadi. Evropa Ittifoqining to‘qimachilik sanoati Germaniya, Ispaniya, Fransiya, Italiya va Portugaliyani o‘z ichiga oladi, ularning qiymati jahon to‘qimachilik sanoatining 1/5 qismidan ko‘proqni tashkil qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Milliy raqobatbardoshlikni oshirishdamavjud adabiyotlar tahlili bozorning zamonaviy tamoyillari, brendni targ‘ib qilish usullari va iste‘molchilar talablariga moslashuvchan yondashuvni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Bozor strategiyalari haqida mutaxassis R.G.Ibragimov o‘zining darsligida quyidagi fikrni yuritadi: “marketing strategiyasi deganda ma‘lum muddatga belgilangan korxonaning bozordagi xatti-harakatlari tamoyilining modelidan foydalanish tushuniladi. Uning yordamida korxonada o‘z muvaffaqiyatini ta‘minlashga intiladi”. Marketing strategiyasini rivojlantirish va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha kuplab iqtisodchi olimlar shug‘ullanib kelgan Ular qatoriga F.Kotler, David Aaker, Klayton Christensen, Seth Godin, Kevin Keller, Byron Sharp, Jay Bayer kabi taniqli olimlarni kiritishimiz mumkin.

Mamlakatimizda qator yillar davomida marketing sohasida olib borilgan izlanishlar milliy hususiyatlardan kelib chiqqan xolda marketing nazariyasini rivojlantirishga katta xissa qo‘shgan olimlarni ham e‘tirof etish lozim. Bularga R.Ibragimov, YO.Abdullaev, A.Saliev, M.SHarifxo‘jaev, D.Raximova, SH.Ergashxodjaeva, Sh.Musayeva va boshqalarni kiritish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, marketing tahlili, taqqoslash va raqamli ko‘rsatkichlarni baholash usullari qo‘llanilgan. Ijtimoiy media platformalaridagi ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish uchun ommaviy kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Global Market Insights tahliliy agentligi hisobotini e‘lon qildi, unga ko‘ra, 2021 yilda aqlli to‘qimachilik global bozori 2,147 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, 2030 yilga kelib bu ko‘rsatkich 16,4 milliard dollargacha o‘sadi. Boshqa manbalarga asoslanadigan

bo'lsak, 2024 yilda ushbu bozorning hajmi 1,94 trln.AQSH dollariga teng bo'lib, prognoz bo'yicha 2037 yilda 4,91 trln.AQSH dollariga etadi (1-rasm).

Ushbu rasmdan ko'rinib turibdiki, to'qimachilik bozorida paxtadan ishlab chiqarilgan maxsulotlar eng katta o'rinni egallaydi (40%), mintaqalar ichida esa Osiyo-Tinch okean davlatlari ishlab chiqaruvchilar bozorining asosiy segmentlaridan biri bo'lib hisoblanadi (52%).

Xitoy, 2024 yilda Xitoy dunyodagi eng yirik to'qimachilik ishlab chiqaruvchisi va eksportchisi hisoblanadi. Jahon bozorining 30% dan ortig'ini egallab, o'z mahsulotlarini 200 dan ortiq mamlakat va mintaqalarga eksport qiladi.

Jahon savdo tashkiloti (JST) hisobotlariga ko'ra, to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha etakchi davlatlarga quyidagilarni kiritish mumkin: Hindiston, mamlakat paxta, jun gazlama va ipak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan; Niderlandiya. Gollandiya to'qimachilik sanoati ishlab chiqaruvchilari raqamli bosib chiqarish va innovatsion bo'yash usullaridan keng foydalanadilar; Buyuk Britaniya birlashgan qirolligi, undan jun, ipak, paxta, sintetik materiallar va turli sanoat tarmoqlari uchun maxsus gazlamalar eksport qilinadi; Ispaniya. Ispaniyadan paxta, jun, zig'ir, shoyi va sintetik matolar jahon bozorlariga chiqadi; Pokiston. Mamlakat paxtaning katta zahiralari ega, bu esa uni paxta materiallari ishlab chiqaruvchi etakchi davlatlardan biriga aylantiradi; SHri-Lanka. Mamlakat yuqori sifatli to'qimachilik materiallari, jumladan, paxta, shoyi, sintetik, zig'ir va jun matolarni ishlab chiqarish va eksport qilishga ixtisoslashgan.

SHu bilan birga to'qimachilik va tikuv-trikotaj maxsulotlari jahon bozorida raqobat kuchli bo'lishi aloida maxsulotlar bozoridan etakchilar doimiy o'zgarib bormoqdalar. Mamlakatlar bo'yicha to'qimachilik sanoatini bozordaga o'rni ta'minlovchi omillarning o'rganishga asosan barcha davlatlarda to'qimachilik sanoatini rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamlil faoliyat olib borilmoqda. Ushbu siyosat ayniqsa Osiyo mintaqasida yaqqol ko'rinadi. Taxlillar shuni ko'rsatadiki, Osiyo davlatlarida to'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlash asosan kichik va o'rta biznesni, ayniqsa mikrotadbirkorlik korxonalarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. O'zbekiston to'qimachilik sanoatini jahon bozorida o'z o'rnini topishi uchun xorijiy mamlakatlarning ijobiy tajribasini o'rganish va qo'llash maqsadga muvofiq. Bizlar davlat tomonidan to'qimachilik sanoatini qo'llab quvvatlar siyosatini ayrim davlatlar misolida ko'rib chiqdik.

Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoyning umumiy yalpi ichki mahsulotida tikuvchilik va to'qimachilik sanoatining ulushi 11 foizdan oshadi. To'qimachilik va tikuvchilik sanoatidan olinadigan soliq tushumlari Xitoyga mamlakat byudjetining 15-20% gacha daromad keltirish imkonini beradi. To'qimachilik va tikuvchilik sanoati yengil sanoat sub tarmoqlarining eng katta ulushini egallab, Xitoy byudjetiga har beshinchi yuanni qo'shadi. Hozirgi vaqtda Xitoyda 400 000 ga yaqin turli xil kiyim markalari ishlab chiqariladi, ularning 50% ga yaqini xorijiydir.

Xitoyning engil sanoat sohasidagi siyosati quyidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- maxsus davlat fondini tashkil etish kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash;
- uchun imtiyozli soliq rejimini o'rnatish ;
- amalga oshirish moliyaviy va kredit qo'llab-quvvatlash;
- kichik tadbirkorlik sub'ektlarining davlat buyurtmalarini taqsimlashdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash ;

- amalga oshirish boshqa rag'batlantiruvchi voqealar.

Agar to'qimachilik sanoatining alohida tadbirlarga e'tiborni qaratadigan bo'lsak Xitoyning ushbu soxa korxonalarini qo'llab-quvvatlashning quyidagi yo'nalishlarni ko'rsatish mumkin:

1) kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus davlat jamg'armasini tashkil etish;

2) kichik biznes sub'ektlarining davlat buyurtmalarini taqsimlashdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash (KO'B sub'ektlariga davlat xaridlarining yillik byudjetining kamida 30 foizi beriladi);

3) kichik va o'rta biznesning o'zini ham, ularga berilgan kreditlarning qaytarilishini kafolatlovchi tuzilmalarni ham qo'llab-quvvatlash mexanizmi

4) eksportni qo'llab-quvvatlash: eksport qilinadigan engil sanoat mahsulotlarining ko'p turlari bo'yicha soliqlarni qaytarish stavkasini doimiy ravishda oshirish (tikuv, to'qimachilik va boshqalar);

5) ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish uchun mablag'lar ajratish;

6) Xitoyning janubi-sharqiy qismidan markaziy va g'arbiy mintaqalarga ishlab chiqarish quvvatlarini ko'chiruvchi korxonalarni rag'batlantirish choralari ko'riladi;

7) shahar va qishloq iste'molini kengaytirish va engil sanoat mahsulotlarini ichki bozorga etkazib berish samaradorligini oshirish;

8) tashqi savdo xizmatlarini takomillashtirish, engil sanoat mahsulotlari eksport bozoridagi ulushini saqlab qolish.

Hindiston. Hindiston 4 turdagi ipak ishlab chiqaradigan yagona davlatdir. Hindiston 34,9 ming tonna ipak ishlab chiqarish bilan dunyoda Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turadi. To'qimachilik va tikuvchilik sanoati mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2,3 foizini, sanoat mahsulotining 13 foizini, eksportning 12 foizini tashkil qiladi. Hindiston to'qimachilik va kiyim-kechak bozori yillik o'rtacha 10 foizga o'sib, 2030-yilga borib 350 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, Hindiston yalpi ichki mahsulotidagi sanoat ulushi esa ikki baravar oshib, 5 foizga etishi kutilmoqda. Ushbu tendensiya sanoatning barcha tarmoqlarida keng tarqalgan bo'lib, avtomobilsozlik sanoati uchun texnik to'qimachilik bozori 2020 yildagi 2,4 milliard dollardan 2027 yilga kelib 3,7 milliard dollargacha o'sishi kutilmoqda.

Bugungi kunda Hindiston, IBEF ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi uchinchi yirik to'qimachilik va kiyim-kechak eksportchisi va jahon miqyosida texnik to'qimachilik uchun beshinchi yirik bozordir. Eksport 2024 yilda 36 milliard dollarni tashkil etdi, bu Hindistonning umumiy eksport daromadining 12 foizini tashkil etdi.

Hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dasturlar qatoriga to'qimachilik ishlab chiqarish va eksportini mahalliyashtirishni rag'batlantiradigan **Make in India** va **Aatmanirbhar Bharat Abhiyan** kiradi. **Skill India** ta'lim muassasalariga ixtisoslashtirilgan dasturlarni yaratish uchun subsidiyalar beradi. Texnik to'qimachilik sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus dastur, Milliy texnik to'qimachilik missiyasi mavjud.

Hindistonda to'qimachilik eksportini rivojlantirish uchun to'qqizta Kengash tashkil etilgan. Har bir Kengash ma'lum bir mahsulot turini targ'ib qiladi va hind tovarlarini sotish imkoniyatlarini nazorat qiladi. To'qimachilik korxonalariga davlat tomonidan yordam ko'rsatish uchun turli mexnazimlar va jamg'armalar tashkil qilingan:

Texnologiyalarni yangilash fondi sxemasi (TUFS) ishlab chiqaruvchilarga davlat kompensatsiyasi va subsidiyalar berish;

Integratsiyalashgan to'qimachilik parklari sxemasi (SITP) doirasida hukumatning roli mazkur texnoparklarni tashkil etish;

Kasanachilikda to'quvchi va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida "Mega klasterni rivojlantirish" sxemasini joriy qilish;

Integratsiyalashgan ko'nikmalarni rivojlantirish sxemasi (ISDS) to'qimachilik sanoatida ishlaydigan ishchilarning malakasini oshirish.

Bugungi kunda hukumat hududlarda faoliyat yuritayotgan korxonalariga soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish orqali ixtisoslashtirilgan sanoat zonalarini tashkil etishga ko'maklashmoqda. Masalan, 2023 yil avgust oyida hukumat yangi va mavjud korxonalarda ettita PM Integrated To'qimachilik va tikuvchilik parkini (PM MITRA) yaratishni ma'qulladi. IBEF ma'lumotlariga ko'ra, ushbu bog'lar 2027–2028-yillarga borib 535 million dollar sarmoyani o'z ichiga olgan holda jahon darajasidagi infratuzilmaga ega bo'ladi.

Bangladesh. To'qimachilik sanoati Bangladeshda asosiy tarmoq bo'lib, mamlakatda 3500 ta tikuvchilik fabrikasi mavjud. Bangladesh global to'qimachilik va tikuvchilik savdosida muhim rol o'ynaydi va global to'qimachilik ta'minot zanjirining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi.

Bangladeshning to'qimachilik va tikuvchilik sanoati mamlakat iqtisodiyotining asosini tashkil etib, jahon bozoriga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Mamlakatning to'qimachilik bozorida roli haqida ma'lumotlar: yirik xalqaro brendlarning kiyim-kechaklarini ishlab chiqarish. Bangladeshda Adidas, Levi's, Calvin Klein, Zara, H&M va boshqa brendlarning kiyimlari ishlab chiqariladi. Tayyor tikuvchilik mahsulotlarini eksport qilish. 2024-yil dekabr oyi oxiriga kelib Bangladesh tikuvchilik sanoati eksportdan 50 milliard dollar daromad oldi, bu o'tgan yilga nisbatan 8,3 foizga ko'pdir. Mamlakat eksport savdosida tayyor tikuvchilik mahsulotlarining ustunligi. Jahon brendlarining Bangladesh zavodlariga qaramligi. Yirik xalqaro kompaniyalar o'zlarining ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirish uchun ko'p jihatdan Bangladesh zavodlariga bog'liq.

To'qimachilik sanoati bir necha sabablarga ko'ra Bangladesh iqtisodiyotining muhim tarmog'idir:

- To'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari eksporti valyuta tushumlarining asosiy manbai hisoblanadi. Mamlakatning eksportni rag'batlantirish byurosi (EPB) ma'lumotlariga ko'ra, Bangladeshdagi tikuvchilik sanoati 2024-yil dekabr oyi oxiriga kelib eksportdan 50 milliard dollar daromad oldi, bu o'tgan yilga nisbatan 8,3 foizga o'sdi;

- Arzon ishchi kuchining mavjudligi. Aholining yuqori zichligi sanoat sektori uchun arzon ishchi kuchini ta'minlaydi. Bu mahsulot tannarxiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

- Har xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarining rivojlanganligi. Ko'pgina fabrikalar trikotaj matolar, to'qilgan matolar va iplar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan;

- Sohada to'plangan tajriba. Mamlakat sanoatni 1970-yillarning o'rtalaridan boshlab rivojlantirmoqda va unda to'qimachilik sanoati katta xissa qo'shgan. Keyingi yillarda to'qimachilik sanoatiga ixtisoslashuv mamlakatning strategiyasidan muhim o'rin egallagan;

- Ayollarni ish bilan ta'minlash imkoniyatlari. Tikuvchilik sektori ilgari rasmiy ishchi kuchining bir qismi bo'lish imkoniga ega bo'lmagan qishloq ayollari uchun ish bilan ta'minlangan. Tikuv sanoati Bangladesh umumiy eksport tushumining 80% dan ortig'ini tashkil qiladi va mamlakat YAIMning 11% ga yaqin hissasini qo'shadi. Uning eksporti 2001 yildagi 5 milliard dollardan 2023 yilda qariyb 40 milliard dollargacha o'sdi.

Pokiston. Pokiston eng yirik to'qimachilik davlatlaridan biri bo'lib, yiliga 31 milliard dollarlik to'qimachilik mahsulotlarini asosan Evropa va AQSH bozorlariga eksport qiladi va to'qimachilik sanoati yaxshi rivojlangan. Mamlakatda GSP+ tizimi ham mavjud, jahon qiymat zanjiriga qo'shilgan va mashhur brendlarga mahsulot etkazib beradi. Bu mamlakat engil sanoatining eng yirik segmenti va dunyodagi eng yiriklaridan biridir.

To'qimachilik sanoati Pokiston yalpi ichki mahsulotining 8,5 foizini tashkil qiladi. To'qimachilik mahsulotlari eksporti mamlakat umumiy eksportining salmoqli qismini tashkil etadi. To'qimachilik sanoatida mamlakat sanoatida band bo'lganlarning qariyb uchdan bir qismi ishlaydi.

Pokiston bir necha sabablarga ko'ra Osiyodagi yirik to'qimachilik ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi:

O'z xomashyo bazasi. To'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan materiallarning asosiy qismi (paxta tolasi, jun, tayyor gazlamalar) Pokistonning o'zida ishlab chiqariladi. Bu ishlab chiqarish xarajatlarining pastligini va ularning jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarish quvvati. Mamlakatda paxta tozalash, yigiruv fabrikalari, yirik va kichik to'qimachilik va tikuvchilik fabrikalari mavjud.

Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning xilma-xilligi. Pokistonning to'qimachilik korxonalarida paxta, jun, zig'ir, shoyi, turli rangdagi, teksturali va naqshli sintetik matolarni eksport qiladi.

Maxsus bilim va tajriba. Pokiston funksional to'qimachilik, shu jumladan kumush tolalarni ishlab chiqarish bo'yicha maxsus bilimlarni to'plagan.

Vetnam. Vetnamda to'qimachilik va tikuv sanoatida etti mingdan ortiq korxonalar faoliyat ko'rsatib, ularda uch milliondan ortiq axoli band qilingan. Ishlab chiqariladigan mahsulotning 80%dan ortig'i eksportga yo'naltirilgan – 2023 yilda kiyim eksporti qariyb 44 mlrd AQSH dollarini tashkil qilib oldingi yilga nisbatan 11,26%ga oshgan. SHu bilan birga Vetnamning to'qimachilik va tashqi omillarga kattiq bog'langan, natijada 2024 yilda eksportning keskin pasayishi kuztalgan. To'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlash va eksport pasayishini to'xtatish uchun davlat tomonidan quyidagi choralar qo'rilmogda: to'qimachilik korxonalarida yangi, yuqori unumli texnologiyalarni qo'llash uchun moddiy va moliyaviy sharoitlar yaratish, ichki xarajatlarni kamaytirish choralarini ko'rish, eksportchilar uchun sharoitlar yaratib berish, sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

Evropa Ittifoqi davlatlari. Evropa Ittifoqi mamlakatlarida sanoatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash gorizontallik xarakterga ega, jumladan, iqtisodiy chora-tadbirlar va tartibga solish choralarini va engil sanoat sektoriga maxsus qo'llanilmaydi.

SHu bilan birga, sanoatni, shu jumladan engil sanoatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning makroiqtisodiy chora-tadbirlari quyidagilardan iborat: soliq siyosatini takomillashtirish (shu jumladan soliq imtiyozlari va soddalashtirishlar); pul-kredit siyosatini takomillashtirish (kredit imtiyozlari berish); bojxona siyosatini takomillashtirish (engil sanoat korxonalariga xorijiy investitsiyalar uchun imtiyozlar); eksportni qo'llab-quvvatlash (eksport kreditlari va davlat kafolatlari); Evropa Ittifoqi doirasida biznes infratuzilmasini yaratish va hamkorlikni takomillashtirish.

Mikrodarajada, bu, birinchi navbatda, kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash, shu jumladan raqobatni rag'batlantirish siyosati, ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish, moliyaviy resurslarga kirishni yaxshilash, tovarlar va kapital eksporti uchun imtiyozlar va tashqi bozorlarda qo'llab-quvvatlashdir.

To'qimachilik va tikuv sanoati rivojlangan Ispaniya davlatini ko'rib chiqadigan bo'lsak,

2024 yilda mamlakat korxonalarining tovar aylanmasi 49-50 mlrd evro atrofida bo'lgan, to'g'ridan-to'g'ri qo'shilgan qiymat esa 9,2–9,5 mlrd evroga etgan. Ispaniya to'qimachilik sanoatining barqaror rivojlanishi quyidagi omillarga asoslanadi:

-barqaror xom ashyo materiallari:ishlab chiqarishda ekologik toza, qayta ishlovga berilgan xom ashyodan foydalanishni kengaytirish, masalan, qayta ishlangan paxta, plastik qoldiqlarini qayta shilash xom ashyosi, barqaro standartlarga asoslangan ipak va jun va boshqalar;

-ishlab chiqarish jarayonini maksimal tejamkorlikka qaratish. To'qimachilik korxonalarida ISO 14001-ekologik menejment tizimlarini joriy qilishda qimmatlashaetgan energiya resurslarini tejash, chiqindilarni kamaytirish, suv va boshqa tabiiy resurslarning sarfini kamaytirishga qaratilgan ilmiy-texnologik innovatsiyalar kiritilmoqda.

Bugungi kunda Ispaniya to'qimachilik sanoatida aylanma iqtisodiyotni joriy qilish, uglerod chiqishini kamaytirish, xarajatlarni boshqarish va maxsulot etkazib berishni optimallashtirish, texnologik rivojlanishni rag'batlantirish kabi tendensiyalar kuzatilmoqda.

YUqoridiga mamlakatlarning tajribasi shundan dalolat beradiki, bugungi kunda jahon bozoridagi raqobatchilarni engish uchun to'qimachilik sanoatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash asosiy turtkilardan biriga aylanmoqda.

Xulosa.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj maxsulotlarini ishlab chiqarish sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotida etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uning ishlab chiqaradigan sanoatidagi ulushi 17%ga yaqin bo'lib ekasport salohiyati yuqori tarmoqlardan hisoblanadi. To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati mahalliy qishloq xhajik maxsulotlarini chuqur qayta ishlash, aholini ish o'rinlar bilan ta'minlash kabi yirik vazifalarni bajarishda ham salmoqli xissa qo'shib keladi.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati bir qancha o'ziga xos hususiyatlarga ega bo'lib uning jahon bozorida barqaror raqobatbardoshligini ta'minlash davlat tomonidan tizimli qo'llab-quvvatlanishini talab qiladi. 2019 yildan bugungi kungacha, mamlakatimiz Prezidenti tomonidan sohaga investitsiyalar kiritish, ishlab chiqaruvchilarga imtiyozlar berish, xalqaro logistik tizimlarni yaratishga qaratilgan qulay muhit yaaratib berilgan.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati maxsulotlarining o'ziga xosligi, tarmoqdagi korxonalarining hususiyatlari marketing faoliyatining mazmuni va tarkibiy elementlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarining tasnifini quyidagi belgilari bo'yicha amalga oshirish mumkinligi aniqlandi: korxonalar turi, bozor turi, bozor pozitsiyasi. Hususan, barcha korxonalarini uchta yirik guruhga ajratish mumkinligi aniqlandi: ip-kalava yigirish ishlab chiqarishi (IK), to'qimachilik (T) va tayyor tikuv-trikotaj maxsulotlarini (TT) ishlab chiqarish korxonalarini. Bozor turi bo'yicha iste'mol bozorga, korxonalar bozoriga va xorijiy bozorga yo'naltirilgan korxonalar. Korxonaning bozor pozitsiyasi yuqori, o'rta va past darajada bo'lishi mumkin.

O'zbekiston uchun xalqaro bozorda marketing faoliyatini jadallashtirishda to'qimachilik sohasida etakchi o'rinni egallab kelayotgan Osiyo mamlakatlarining tajribasini o'rganish, ularning rivojlanish omillarini taxlil qilish katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, korxonalarining faol marketing tizimi va davlat tomonidan sohani qo'llab-quvvatlashning uyg'unlashishi qulay marketing muhiti va samarali marketing faoliyatining garovi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.03.2021 yildagi 166-son.
2. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini himoya qilish mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. - T .: O'zbekiston, 2017.- 48 b.
1. Mirziyoev Sh.M. Biz buyuk kelajakni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. - T .: O'zbekiston, 2017.- 488 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar. - Xalq nutqi, 2020-yil 26-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
4. Azimovna, M. S. (2022). Professor of Samarkand Institute of Economic and Service, Samarkand, Uzbekistan. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, *I(9)*, 20-23.
5. Musayeva, S., & Usmanov, F. (2022). Ways to develop marketing activities in tourist organizations. *Science and innovation*, *1(A5)*, 84-88.
6. Azimovna, M. S., Ilkhomovna, U. D., & Shokhrukhovich, U. F. (2022). Issues of improving productivity competition in agriculture. *ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali.- 2022.-C*, 51-53.
7. Azimovna, M. S., Ilkhomovna, U. D., & Shokhrukhovich, U. F. (2022). The role of marketing in increasing the economic efficiency of service enterprises.
8. Azimovna, M. S., Ilkhomovna, U. D., & Shokhrukhovich, U. F. (2022). The concept of a correct marketing policy in trade and service enterprises.
9. Musayeva, S. (2022). Studying the organization of advertising activities of goods at "samarkand tea packaging factory" JSC. *Science and innovation*, *1(A6)*, 185-192.
10. Musayeva, S. (2022). Prospects for the development of "stekloplastik" llc activity in the conditions of the market economy. *Science and innovation*, *1(A6)*, 539-546.
11. Azimovna, M. S., Ilkhomovna, U. D., & Shokhrukhovich, U. F. (2022). Importance and Characteristics of Brand Choice in Services. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 1-3.
12. Musaeva Sh. A. Marketing tadqiqotlari. Darslik "STAR-SEL" MChJ nashriyot va ijodiy bo'limi. Samarqand–2023
13. Musaeva Sh. A. Integrallashtirilgan marketing kommunikatsiyasi O'quv qo'llanma "Mahorat" nashriyoti, Samarqand –2022.